

BRASILIEN – SCHWEIZ. EIN TRANSKULTURELLER DIALOG

FABIENNE EGGELHÖFER

Abb. 1
Plakat der Ausstellung *Brasil! Brasil!* im Zentrum Paul Klee, abgebildetes Werk: Tarsila do Amaral, *O lago*, 1928, Öl auf Leinwand, 75,5 x 93 cm, Hecilda e Sérgio Fadel (Ausschnitt)
© Tarsila do Amaral S/A, Foto: Jaime Acioli

Das Zentrum Paul Klee zeigt bis 5. Januar 2025 die Ausstellung *Brasil! Brasil! Aufbruch in die Moderne* (ABB. 1). Die Ausstellung ist das Resultat eines transkulturellen Dialogs zwischen der Schweiz und Brasilien. 2019 organisierte das Zentrum Paul Klee die Ausstellungstournee *Paul Klee*.

Equilíbrio instável in den Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, Rio de Janeiro und Belo Horizonte. Dies war der Ausgangspunkt eines Dialogs mit Kunsthistoriker:innen und Kurator:innen, die auf der einen Seite einen anderen, frischen Blick auf das Werk Klees warfen, und somit unsere Sichtweisen auf Klee erweiterten, und auf der anderen Seite uns in die brasilianische Kunst einführten. Viele Gespräche und Ausstellungsbesuche flossen in die Konzeption der Ausstellung *Brasil! Brasil!* ein. Zehn künstlerische Positionen zeigen, wie vielseitig sich die moderne Kunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Brasilien entwickelte.

KLEE IN BRASILIEN

Werke von Paul Klee waren in Brasilien bis 2019 in kleinerem Umfang anlässlich der Bienal de São Paulo in den Jahren 1954, 1957 und 1996 sowie in einer Wanderausstellung der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen im Jahr 1972 zu sehen. Eine Lithografie ist das einzige Werk von Paul Klee in einer öffentlichen Sammlung in Brasilien. Trotzdem gab es in Brasilien Künstler:innen, die sich mit Klees Werk auseinandersetzten; einige davon sind in der Ausstellung in Bern zu sehen.

Der afro-brasilianische Künstler Rubem Valentim, der in seinen geometrisch-abstrakten Werken Symbole des Candomblé in zeitlosen Kompositionen verarbeitet, kopierte als junger Künstler anhand von Reproduktionen Werke von Klee. Dazu äusserte er sich wie folgt:

»Durch Klee verstand ich die Freiheit der bildnerischen Gestaltung und den fundamentalen Wert der schöpferischen Imagination.« Damit ist ein Stichwort genannt, das mit Klee wiederholt in Verbindung gebracht wird: die Freiheit des künstlerischen Prozesses. Klee war kein dogmatischer Künstler, der eine bestimmte Theorie vertrat. Er legte den Fokus auf den künstlerischen Prozess, ohne vorgegebenes Ziel. Das macht ihn für die nächste Generation von Künstler:innen auf der ganzen Welt so spannend. Auch Geraldo de Barros setzte sich intensiv mit Klees Arbeitsprozess auseinander. Seine frühen Werke, von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind, erinnern stark an Werke Klees (ABB. 2). Dennoch war er nicht daran interessiert, Klees Schaffen zu kopieren, sondern wurde in erster Linie von Klees bildnerischem Denken angeregt. Im Prospekt seiner Ausstellung im Museu de Arte Moderna in São Paulo

im Jahr 1952 druckte Geraldo de Barros einige Zitate aus Klees Tagebücher ab. 1951 war er während eines Aufenthalts in Europa auch in die Schweiz gereist und hatte das Kunstmuseum Bern besucht, um die Werke Klees im Original zu sehen. Von Mai bis Juni 1954 wurden neun Monotypien und eine Lithografie von Geraldo de Barros im Kunstmuseum Bern in der Ausstellung *Graveurs brésiliens* gezeigt.

BRASILIANISCHE DIPLOMATIE IN BERN

Zwei zentrale Figuren der modernen brasilianischen Literatur verbrachten einige Jahre in Bern, wenn auch nicht aus freien Stücken. Clarice Lispector lebte von 1945 bis 1948 in Bern, da ihr Mann Maury Gurgel Valente als Botschafter nach Bern berufen wurde. Es waren vor allem die Sauberkeit und Ordnung, die Lispector in der Schweiz beobachtete und befremdete. Die Atmosphäre in Bern beschrieb sie als hart und kalt:

Abb. 2
 Geraldo de Barros, *Grito na solidão*, um 1940,
 Aquarell und Tusche auf Papier, 24 x 32 cm,
 Sammlung Carol & Flavio Veitzman
 © Geraldo de Barros, Foto: Sergio Guerini

»Die Schweiz ist solide, und wenn man morgens die Augen öffnet, weiss man, dass sie da ist, wo man sie verlassen hat. Sie hat nicht den Charakter eines grossmütigen Landes wie z. B. Italien oder Frankreich, wo die Dinge so spontan und vielfältig sind, dass sie am Ende zu einer gewissen Verwirrung der Umwelt führen. Hier hat alles seinen Platz, es herrscht Stille und Würde. Exzessive Würde, manchmal.«

Wie sich erahnen lässt, konnte sich Lispector nicht mit Bern und der diametral andersartigen Mentalität anfreunden. Der »Nomadin zwischen den Kulturen und Welten« gelang es nicht, in einen bereichernden transkulturellen Dialog zu treten.

Einige Jahre später, von 1954 bis 1958, war der Schriftsteller Raoul Bopp Botschafter Brasiliens in Bern. Bopp gehört mit seinem Buch *Cobra Neto*, in dem er seine Reiseeindrücke aus dem Amazonasgebiet verarbeitete, zu den Hauptfiguren der anthropophagischen Bewegung. Diese forderte die brasilianische Avantgarde dazu auf, europäische Einflüsse einem Prozess der Transformation zu unterziehen, um eine brasilianische moderne Kunst zu schaffen. Ob sich sein Aufenthalt in Bern in seinem literarischen Werk niederschlug, ist unklar. 1958 eröffnete er in Zürich eine Ausstellung zur neuen Hauptstadt Brasília, die vom 1955 gewählten Präsidenten Juscelino Kubitschek im Landesinnern geplant wurde, um die politische und wirtschaftliche Entwicklung dieser Region zu fördern. Die Stadt entstand innerhalb von vier Jahren und lockte Tausende von Arbeiter:innen an. Lúcio Costa entwarf eine visionäre Planstadt, die eine Funktionstrennung der Quartiere, grosszügige Grünflächen und eine klare Verkehrsführung umfasste. Oscar Niemeyer wurde als Hauptarchitekt für viele der öffentlichen Gebäude ausgewählt. Seine Entwürfe für den Nationalkongress, die Kathedrale oder den Präsi-

dententplast prägen bis heute das futuristische Erscheinungsbild der Stadt. Die Stadt ist Ausdruck von Brasiliens Streben nach Modernisierung und Identität als Land des Fortschritts. Dieses Mammutprojekt wurde in der Schweiz mit Staunen verfolgt, in der Schweizer Filmwochenschau vom 7. März 1958 meinte der Kommentator: »In wenigen Jahren wird die modernste Stadt der Welt Wirklichkeit sein.«¹

SCHWEIZER IMPULSE IN BRASILIEN

Eine zentrale Figur für den transkulturellen Dialog zwischen der Schweiz und Brasilien war der Schriftsteller Blaise Cendrars, der 1887 in La Chaux-de-Fonds geboren wurde und ab 1912 in Paris lebte. Dort lernte er die brasilianische Malerin Tarsila do Amaral und den Schriftsteller Oswald de Andrade kennen. Auf Einladung des Kaffeeoligarchen und Kulturförderers Paulo Prado begab sich Cendrars im Februar 1924 erstmals nach Brasilien, zwei weitere ausgedehnte Aufenthalte folgten. Er war fasziniert von der Lebendigkeit und Dynamik São Paulos. Mit Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade und weiteren Begleiter:innen reiste er durch Brasilien und war von der afro-brasilianischen Kultur in Rio de Janeiro sowie dem Barock im Bundesstaat Minas Gerais überwältigt. Seine Eindrücke verarbeitete er in *Feuilles de route*, das von do Amaral illustriert wurde (ABB. 3). Die Reise und Cendrars Faszination für die afro-brasilianische Kultur – wie beispielsweise für Samba und Karneval – weckte bei den brasilianischen Weggefährt:innen das Interesse an den eigenen Kulturen des Landes. Dies schlug sich bald in der Literatur sowie in Gemälden von Tarsila do Amaral und anderen nieder.

Kurz darauf veröffentlichte Oswald de Andrade das *Manifesto da Poesia Pau-Brasil*. Er wählte mit *Pau Brasil* einen Begriff, der übersetzt »brasilianisches Holz« bedeu-

Abb. 3
Tarsila do Amaral, Ohne Titel (Zeichnungen für «Feuilles de route» von Blaise Cendrars), um 1924, Tusche auf Papier, 22,5 x 32 cm, Schweizerische Nationalbibliothek; Schweizerisches Literaturarchiv (Fonds Blaise Cendrars)
© Tarsila do Amaral S/A

tet, eines der wichtigsten Exportgüter Brasiliens. Als Gegenbewegung zum Import künstlerischer Ideen aus Europa propagierte er brasilianische Poesie als Exportgut nach Europa. In dieser vereinte er Hoch- und Massenkultur, bettete Elemente aus dem Alltagsleben sowie gesprochene Sprache ein und gab der brasilianischen gelebten Kultur somit eine Stimme. Vier Jahr später publizierte er das *Manifesto Antropófago*. Er rief dazu auf, sich die fremde europäische Kultur einzuverleiben, sie quasi zu verdauen, und durch deren Umwandlung eine eigenständige brasilianische Kunst hervorzubringen. Die brasilianische Avantgarde begann sich Motive der indigenen und afro-brasilianischen Kulturen anzueignen und ihre eigene moderne Sprache zu entwickeln. Blaise Cendrars agierte somit als transkultureller Übersetzer und Katalysator der brasilianischen Moderne.²

Auch in der Entwicklung des Designs spielte ein Schweizer eine bedeutende Rolle. John Graz, 1891 in Genf geboren, lernte während seines Studiums in Genf die Brasilianerin Regina Gomide kennen, mit der er 1920 nach São Paulo auswanderte. Dort knüpften sie enge Kontakte zu den Schriftsteller:innen und Künstler:innen der Avantgarde. Sie stellten beide 1922 in der Ausstellung der *Semana de Arte Moderna* (Woche der modernen Kunst) aus. Ab 1923 konzentrierten sie sich auf das Entwerfen ganzer Inneneinrichtungen und arbeiteten eng mit dem Architekten Gregori Warchavchik zusammen, der 1927–1928 eines der ersten modernistischen Häuser in Brasilien baute. Ihre Entwürfe waren stark vom Art déco geprägt. Ab den 1930er-Jahren entwickelten sie eine typisch brasilianische Ikonografie, angeregt von der einheimischen Fauna und Flora sowie von indigenen Kulturen. Ihr Schaffen wertete die

Bedeutung der angewandten Kunst in Brasilien auf und sie können als erste In-
nendesigner Brasiliens bezeichnet werden.

Für die Entwicklung der modernistischen Architektur in Brasilien war Le Corbusier, der im selben Jahr wie Cendrars in La Chaux-de-Fonds geboren wurde, zentral. Er besuchte Brasilien erstmals im Jahr 1929 und erneut 1936. Seine Vorträge waren für die jungen Architekt:innen Brasiliens eine Offenbarung und hinterliessen ihre Spuren in deren späteren Entwürfen. Ein erstes wichtiges Gebäude, das unter dem Einfluss von Le Corbusier entworfen wurde, war das Ministerium für Bildung und Gesundheit (1936–1945), auch bekannt als Gustavo-Capanema-Palast. Es entstand auf der Grundlage erster Entwürfe von Le Corbusier und wurde von einem jungen brasilianischen Team unter der Leitung von Lúcio Costa und unter massgeblicher Beteiligung von Oscar Niemeyer weiterentwickelt. Es war das erste öffentliche Gebäude im Internationalen Stil in Südamerika und bezeugte das Bekenntnis des brasilianischen Staates zur modernistischen Architektur. Der Raum unterhalb des Baus, der einen ganzen Block mitten im Stadtzentrum einnimmt, wurde mittels Säulen als öffentlicher Platz gestaltet. Fussgänger:innen konnten ungehindert passieren und den städtischen Raum ganz neu erfahren. Während die nord-südlich ausgerichtete Fassade vollständig verglast ist, schützen bewegliche Brises Soleil (Sonnenbrecher), die ein geometrisches, einfach zu variierendes Muster bilden, die andere Seite vor der Sonne.

Wie bereits in der Ausstellung *max bill global* (16.09.2021–09.01.2022) im Zentrum Paul Klee gezeigt wurde, war Max Bill ein weiterer Schweizer, der für die Entwicklung der modernen Kunst in Brasilien prägend war. 1951 eröffnete das MASP – Museu de Arte de São Paulo – eine grosse Retrospektive von Max Bill,

bei deren Installation Geralde de Barros als Museumstechniker mithalf. Die Ausstellung beinhaltete Skulpturen, Grafiken, Plakate und Gemälden sowie Fotografien, die seine gestalterischen Arbeiten dokumentierten. Vor allem bei Künstler:innen und Architekt:innen stiess die Ausstellung auf Interesse, in der lokalen Presse wurde sie hingegen kaum besprochen. Seine Skulptur *dreiteilige Einheit* wurde im Herbst 1951 an der ersten Bienal de São Paulo gezeigt, mit dem Ersten Preis ausgezeichnet und anschliessend vom Museu de Arte Moderna São Paulo angekauft; heute gehört sie zur Sammlung des Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. 1952 besuchte die Direktorin des Museu de Arte Moderna in Rio de Janeiro, Niomar Monis Sodré Bittencourt, Max Bill in Zürich und erwarb zwei Arbeiten für die Museumssammlung. Die von Bill propagierte Weiterentwicklung der künstlerischen Moderne passte perfekt in den Zeitgeist. Denn Brasilien befand sich in einer Modernisierungsphase, und es gab keinen Zweifel am Fortschritt. 1953 wurde Bill zu einer Vortragsreihe nach Brasilien eingeladen. Vor allem mit seinen Vorträgen zur zeitgenössischen Architektur in Brasilien löste Bill Kontroversen aus. Ohne Oscar Niemeyer namentlich zu erwähnen, kritisierte er den verspielten Charakter seiner Gebäude – den »exzessiven Barockismus« – und warf dem Kommunisten Niemeyer die fehlende soziale Funktion seiner Architektur vor. Als Folge seiner offenen Kritik an der modernen Architektur Brasiliens wurde Bill aus der Jury im Bereich Architektur an der zweiten Biennale ausgeladen und der Jury für die Sektion Bildende Kunst zugeteilt. Nicht allein Bill profitierte von der neuen Aufmerksamkeit, die seine Theorie und Kunst vorwiegend in Brasilien und Argentinien genossen; dank ihm entdeckten auch junge Kunstschaffende aus Brasilien neue Wege der Gestaltung. Mary

Vieira, Almir Mavignier und Alexandre Wollner folgten ihm an die Hochschule für Gestaltung in Ulm, die Bill zusammen mit Inge Aicher-Scholl und Otl Aicher im Jahr 1953 gründete und wo er bis 1957 unterrichtete. Geraldo de Barros besuchte ihn dort während seines Aufenthalts in Europa.

Damit sind nur einige wenige kulturelle Begegnungen zwischen der Schweiz und Brasilien in den letzten 100 Jahren erwähnt. Sie sind exemplarisch für einen transkulturellen Austausch, der für die kulturelle Entwicklung rund um den Globus essenziell ist.

¹ Schweizer Filmwochenschau (SFW), Eine neue Stadt (0810-1), Schweizer Filmwochenschau vom 07.03.1958, aus: Schweizerisches Bundesarchiv, Cinémathèque suisse, Filmbestand Schweizer Filmwochenschau (1940-1975), Schweizerisches Bundesarchiv: J2.143#1996/386#810-1#1*, https://memobase.ch/de/object/bar-001-SFW_0810-1 [zuletzt aufgerufen 22.09.2024].

² Mehr zu Blaise Cendrars Reisen in Brasilien: Peter K. Wehrtli, *Die Welt heisst Brasilien – Auf den Spuren von Blaise Cendrars*, 1985, SRF Sternstunde Kunst, 16.04.2000, <https://www.srf.ch/play/tv/sternstunde-kunst/video/die-welt-heisst-brasilien-auf-den-spuren-von-blaise-cendrars?urn=urn:srf:video:f08a530e-cf9d-4a74-a2b2-600b27655eb3> [zuletzt aufgerufen 22.09.2024].